

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 11, Ноябрь

СВЯТЫЕ МЕСТА – КАК ОБЪЕКТЫ ТУРИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ ДЛЯ ПАЛОМНИКОВ (НА ПРИМЕРЕ БУХАРСКОГО ОАЗИСА)

Бабажанов Шавкат Улугбекович,

*доктор философии по историческим наукам PhD,
доцент Азиатского международного университета*

bobojonovsh2020@gmail.com

АННОТАЦИЯ: Среди более чем двухсот видов туризма, паломнический туризм занимает особое место. Несмотря на молодость этот вид считается одним из самых быстро развивающихся и перспективных. Религия и места паломничества превратились в отрасль, оказывающие услуги туристам. Известный как один из самых важных отраслей экономики-туристическая промышленность вобрала в себя такие сервисы для туристов, как гостиницы, транспорт, питание, программы паломничества и многое другое. Паломники, посещающие святыне места, выполняя какие-то религиозные действия пользуются и отраслями сервиса на местах паломничества. В торговых и ремесленных лавочках представлена мультимотивационная продукция соответствующая мотивации паломников. Ремесленники выпускают продукцию соответствующую требованиям паломников. Места паломничества превращаются в объекты предоставляющие туристам и паломникам несколько видов услуг. В гостиницах создаются условия соответствующие халяльным стандартам. Один из важных этнографических регионов Узбекистана- Бухарский оазис превращается в центр паломнического туризма. Так как в городе сохранилось много мест паломничества связанных с исламской религией, повышается интерес со стороны паломников из мусульманских стран. В статье место и значение в развитии отрасли Бухарских мест паломничества в качестве объектов туризма изучено, основываясь на научную литературу, полевые исследования и наблюдения. Такие вопросы, как сервис паломников, гостиницы, продажа сувенирной продукции, все анализировано с этнографической точки зрения. С целью изучения мотивации внутренних и внешних паломников, прибывающих в Бухару, были проведены интервью и анкетирование.

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 11, Ноябрь

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Жилище, семь пир, халал, исламский туризм, халал туризм, халал сертификат, мултимотивационные продукты, сувенир.

HOLY PLACES AS OBJECTS OF TOURIST SERVICES FOR PILGRIMS (ON THE EXAMPLE OF THE BUKHARA OASIS)

ABSTRACT: Among more than 200 types of tourism, pilgrimage tourism has a special place. Despite its young age, it is one of the fastest growing and most promising areas. Religion and shrines have become an area of tourist service. An important sector of the economy that is world-renowned as the tourism industry includes visitor and tourist services - hotel, transportation, catering, visit program and other services. Visitors to the shrines make use of the service areas at the shrine while performing the pilgrimage. Crafts and shops offer multimotivational products to motivate visitors. Craftsmen produce products based on the demand and supply of visitors. Shrines have become objects that offer several types of services. Hotels provide services of honest standard, opportunities that meet Muslim requirements. One of the most important ethnographic oasis of Uzbekistan, the Bukhara oasis is also becoming one of the centers of pilgrimage tourism. Due to the large number of Islamic shrines in the city, pilgrims from Muslim countries are eager to visit. The article studies the role of Bukhara shrines as a tourist destination and their importance in the development of the industry on the basis of scientific literature, field research, observations. Issues of pilgrimage services such as hotels, handicrafts, souvenir sales are analyzed from an ethnographic point of view. Sociological surveys and interviews were conducted to study the motives of domestic and foreign visitors to Bukhara.

KEY WORDS: Dwelling, seven pir, halal, islamic tourism, halal tourism, halal certificate, multi-motivation products, souvenir.

В настоящее время места паломничества стали не только культурным и духовным наследием народа, но и объектами туризма. Они превращаются в места, выполняющие сразу несколько функций. Там теперь можно и культурно отдохнуть и духовно очиститься. Паломничество бывшее тысячи лет

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 11, Ноябрь

неотъемлемой частью религии, в наше время становится важным сегментом туристической деятельности.

Паломнический туризм является самой быстро развивающейся отраслью туризма и по сведениям Всемирной туристической организации, каждый год более 900 млн. туристов посещают святые места поклонения (Noga Collins-Kreiner 2020:1). Паломнический туризм, который становится все более активным предоставляет гостям все новые и новые виды услуг. Обычно индустрия паломнического туризма включает в себя гостиницы, питание, транспорт и программу путешествия. Данные виды услуг это направления в первую очередь интересующие и отвечающие потребностям туристов.

Первым делом сервис паломнического туризма начинается с места размещения туристов- гостиниц. Их можно разделить на такие виды, как гостиницы, семейные гостевые дома и хостелы. В Бухарской области в 2019 году было 173 гостиниц, а в 2020 году их количество увеличилось до 366. Из них 41 % это гостиницы (151), 48% семейные гостевые дома(178), 9% хостелы (35) (URL: <https://yuz.uz/news> 2020). 316 гостиниц находятся в самом городе Бухара. Также 21 в Каганском районе, 9- в Гиждуване, 7- в Алатском районе.

По местонахождению, виду и формам бухарские гостиницы классифицируются по следующему принципу:

- гостиницы, расположенные в исторических памятниках;
- гостиницы, организованные в старинных дворах;
- гостиницы, построенные и украшенные в традиционном национальном бухарском стиле,
- современные гостиницы;
- гостиницы в историческом центре города;
- гостиницы расположенные непосредственно в местах паломничества.

Иностранные туристы и путешественники предпочитают гостиницы соответствующие историческому облику города. Уставшие от современных городов мегаполисов они любят останавливаться в гостиницах организованных непосредственно в исторических памятниках. Например, в таких: Ибрахим Охунд(медресе XIX в.), Хуржин(медресе XIX в.), Амулет(медресе Саид Камол, начало XX в.), Хавли поён(двор Кушбеги Низомидин Уранжи, начало XXв.) и другие.

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 11, Ноябрь

В старом городе 112 дворов, имеющих историческую ценность. Большинство из них находятся на улицах Саррафон, Хожа Таббанд, Хожа Зайниддин, Леви Бобохонов, Пойи Остона, Мехтар Анбар, Куйи Хонако, Арабон, Эшони Пир. В этих гостиницах сохранен национальный стиль и колорит, именно это привлекает в такие семейные гостевые дома туристов.

Гостиницы, организованные в традиционных жилищах бухарцев

№	Название гостиницы	Адрес
1.	Minzifa Hotel	улица Эшони Пир, 63.
2.	Salom Inn	ул.Саррофон, 3.
3.	Лаби ховуз	ул.Н.Хусаинова, 7.
4.	Мехтар	ул.Бахауддин, 91.
5.	Amelia	ул.Бозори Ходжа, 1.
6.	Kavsar Boutique	ул.Бахауддин, 112.
7.	Fatima Ibragim	ул.Вaidukava, 3.
8.	Emir	ул.Хусенов, 17.
9.	Комил	ул.Барракиён, 40.

Гостиницы построенные в традиционном бухарском стиле:

№	Название гостиницы	Адрес
1.	Омар Хайам	улица Хакикат,7.
2.	Old Bukhara	ул. Чойхонаи козикалон,30.
3.	As Salam	ул. Б.Накшбанд,116.
4.	Devonbegi	ул. Мехтар Амбар,95.
5.	Кукелдаш	ул.Мехтар Амбар,115.
6.	Сомоний	ул. Хусенов ,6.
7.	Чор Минор	ул. М.Амбар,131.
8.	Suxrob Barzu	ул. Л. Бабаханов,9.
9.	New Moon	ул. Эшони Пир,8.

Самые большие современные гостиницы в Бухаре Asia Bukhara, Bukhara Palas, Sahid Zarafshan, Orient Star, Siyovush могут принять и обслужить более сотни гостей.

Путешественники выбирая гостиницу обращают внимание на то, что гостиница находится в историческом центре города. Старая часть города Бухары около 500 га . Из них 339 га.под защитой государства, 219 га.с 1993 года в списке мирового материального наследия ЮНЕСКО. Гостиницы в

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 11, Ноябрь

исторической части города, которая находится под защитой Всемирной организации Юнеско, всегда пользуются спросом. Потому что именно здесь находятся лучшие достопримечательности Бухары—ансамбль Ляби хауз, комплекс Гавкушон, торговые купола, медресе и каравансарай, ансамбль Пойи Калян, крепость Арк и другие исторические памятники. Вблизи этих памятников находятся гостиницы Sultan, Kabir, Asia Bukhara, Shahrison, Zargaron, Minor и другие. Такие гостиницы с тем, что расположены в центре они дают возможность туристам увидеть красоту города, особенно в вечернее время.

Гостиницы, расположенные в историческом центре города

№	Название гостиницы	Расстояние от памятников
1.	Sultan	возле Ляби хауза
2.	Kabir	100 м от Ляби хауза
3.	Asia Bukhara	возле Ляби хауза
4.	Shahrison	200 м. от минарета Калян.
5.	Zargaron	100 м. от. Минарета Калян
6.	Minorai Kalon	рядом с Минораи Калян.
7.	Fatima	рядом с Ляби хаузом

Прибывающие в Бухару паломники искренне почитают какое-то определённое место и стараются остановиться на ночлег там. Например, паломников из мусульманских стран: Малайзии, Индонезии, Бангладеш, Турции, Пакистана, Афганистана, Ирана, большой интерес вызывает туристический маршрут Семь великих пиров Бухары. Места поклонения 7 великим святым(пирам) находится в Бухарской области, в пяти разных районах, протяжённость маршрута 150 км. В каждом районе действуют гостиницы для паломников. Возле каждого места поклонения святым построены гостиницы под брендом Rojkent Bukhara. В настоящее время уже начали свою деятельность гостиницы при таких местах поклонения, как Ходжа Ориф Ревгари(Шафирканский район), Ходжа Махмуд Инжир Фагнави(Вабкентский район), Ходжа Али Раметани и Бобойи Самоси (Раметанский район), Сайид Амир Кулол (Каганский район).

Гостиницы при местах поклонения на маршруте Семь пиров Бухары

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 11, Ноябрь

№	Название гостиницы	Адрес	Расстояние от Бухары
1.	Marvarid	Гиждуванский р-н (1 пир)	42 км
2.	Shodlik		
3.	Poykent Bukhara	Шафирканский р-н (2 пир)	34 км
4.	Poykent Bukhara	Вабкентский р-н (3 пир)	25 км
5.	Poykent Bukhara	Раметанский р-н (4 пир)	25 км
6.	Poykent Bukhara	Каганский р-н (6 пир)	15 км
7	Shom zargari	Каганский р-н (7 пир)	10 км
8.	Burji Buxoro		
9.	Abdulloh Mustafo		

Так как в паломническом туризме участвуют в основном мусульмане, то и сервис должен быть основан на принципах халял. Слово «халял» перевод с литературного узбекского языка означает «допустимый, дозволено». С арабского языка также означает «разрешено, законно» (Ислам Энциклопедия... 2017:641). В исламской религии понятие «халял» означало сохранение чистоты веры, защиту исламского менталитета, защита жизни, имущества, будущих поколений, самоуважение и сохранение идеалов своей веры. Понятие халял применительно ко всем действиям человека, например, разрешённая пища, поступки, речь, одежда.

Халял не должен быть только элементом товара это должно быть неотъемлемой частью повседневной жизни, правил поведения. Халял или исламский туризм появился в туристической отрасли как новый продукт.

Поэтому на развивающемся рынке растёт спрос на специальные халяльные продукты.

Халяльный туризм становится важным сегментом религиозного туризма и он предназначен на мусульман, соблюдающих законы шариата. Действующие этом направлении гостиницы и обслуживающие субъекты не предлагают

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 11, Ноябрь

паломникам мусульманам алкоголь, мужчин и женщин обслуживают отдельно (Md. aminul islam 2013:8).

Халяльный туризм это путешествие, когда по всему миру обслуживают мусульман, учитывая их религиозные потребности и требования. При этом, если учеба, коммерция или путешествия все будет выполняться соблюдая религиозные каноны это будет считаться халяльным.

В паломническом туризме важное значение имеют различные религиозные атрибуты. Должны учитываться фактор, включающие в себя потребности мусульман, адресс-код, халял продукты, мечети для молитвы и другие (Muhammad Khalilur Rahman 2014:67). Для привлечения паломников и путешественников из мусульманских стран имеют огромное значение следующие религиозные атрибуты:

копии Корана и наличие мечетей; наличие в туристических комплексах комнат для чтения молитвы; наличие в гостиницах знаков указывающих на Киблу; приготовление халяльных блюд в кафе и ресторанах туристического объекта.

Мусульман, участвующих в халяльном туризме международные эксперты подразделяют на 3 типа:

- те, кто неукоснительно выполняет все религиозные традиции и требования;
- те, у которых отношение к этим требованиям среднее;
- те кто мало выполняет требования религии (www.Azon.uz 2020).

Но у всех у них одно неукоснительное требование- создание условий для чтения намаза (5- кратной молитвы), в каждой гостинице должны быть знаки указывающие Киблу (сторону заката солнца), если спросят должны быть священные книги Коран и условия для совершения омовения. Среди исследователей и маркетологов выработаны различные термины о действиях мусульман паломников в халяльном туризме. Чаще всего используют термины «халяльный туризм» и «исламский туризм».

Если согласно всем правилам исламской религии будут осуществляться все виды деятельности, если целью путешествия является заслужить прощение Аллаха и укрепление веры, то такой туризм считается халяльным.

Поэтому более подходит термин исламский туризм, но не требуется, чтоб объект находился именно в мусульманской стране или религиозной

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 11, Ноябрь

территории. Если же цель не соответствует исламскому учению, то такое путешествие нельзя считать исламским. Нельзя слово халял применять только к продуктам. Термин «дружественный мусульманин» в паломническом туризме означает лишь попытку сделать туризм более привлекательным для мусульман.

Малайзия, ОАЭ и Сингапур ведущие страны- индикаторы халяльного путешествия, там важнейшим является здоровье людей, страны направлены на создание экосистемы халяльного путешествия.

В гостинице соответствующей сертификату халял в паломническом туризме должны быть созданы следующие условия:

- комнаты чистые и хорошо оборудованы;
- в комнате должны быть знаки, указывающие Киблу (сторону заката) и она должна определяться представительной организацией;
- в комнатах должны быть созданы все условия для чтения намаза(молитвы);
- в ванной комнате должны быть все условия: горячая- холодная вода, душ;
- пол туалета должен быть чистым;
- обеспечить все туалеты необходимыми средствами личной гигиены.

Комнаты для молитвы в гостинице должны отвечать следующим требованиям:

- находиться в достойном месте и должны быть соответствующие знаки;
- должны хорошо проветриваться, должен быть кондиционер, чисто и опрятно;
- должен быть знак Киблы;
- помещение должно быть разделено, чтобы женщины могли молиться отдельно от мужчин;
- достаточно молельных ковриков;
- вовремя информировать о времени молитвы;
- для женщин должны быть чистая одежда или выдаваться по требованию;
- туалеты должны быть отдельные.

Для паломников мусульман должны быть созданы такие условия:

- в молельных комнатах должны быть молельные коврики или выдаваться по требованию;

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 11, Ноябрь

-в комнатах должны быть чистые одежды для женщин или выдаваться по требованию;

-выдаваться книги Коран на узбекском и английском языке по требованию гостей(Туристические услуги. УЗГОМТУРИЗМ 2018:6-7).

В гостиницах предусмотрены книги Коран, знаки Киблы, моленные коврики, информация о времени намаза, в холодильнике безалкогольные прохладительные напитки, удобные ванные комнаты и санузлы, халяльные блюда, квалифицированные специалисты.

В Бухарской области запланировано организовать гостиницы, отвечающие всем вышеуказанным требованиям. Ведутся практические работы по введению более 10 гостиниц Бухары в сертификат халяльных, это такие гостиницы: «Emirs Garden», «Жондор», «Шахристон», «Голубые купола», «Атлас», «Шарк», «Rangrez», «Poykent Bukhara». Также в Бухаре введение в эксплуатацию единственной в Узбекистане испытательной лаборатории Халял обеспечит туристам халяльное обслуживание. В 2019 году стал членом института Стандартизации и сертификации (SMIC) мусульманских стран при Исламской организации сотрудничества.

Для паломников важно не только халяльное обслуживание, но и халяльные продукты. Продукты, выращиваемые во многих странах признанные халяльными согласно исламской религии рекомендуются на мировые рынки. Один из выставок мировых рынков это выставка, проводимый в Малайзии «The Malaysia International Halal Showcase-MINAS». В этом году посольство Узбекистана в Малайзии участвовал в церемонии онлайн регистрации для участия в 17-Международного выставке халяльной продукции «The Malayzsia International Halal Showcase-MINAS». В этом году проведение международного выставке запланировано на 9-12 сентября в центре MITES (Azon.uz.22.04.2021).

В развитие туризма немаловажную роль играет и продажа сувениров, продуктов мультимотивации. Покупка сувениров это один из целей туристов. Сувениры тоже имеют социальную значимость, выпуск большего количества сувениров обеспечивает население работой. Повышение спроса на сувенирную продукцию повышает национальный дух, развивается народное ремесленничество. Эти факторы положительно влияет на культуру данной местности. Сувениры- это часть духовности народа, как визитная карточка

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 11, Ноябрь

страны, его культуры и искусства. Визитка это одна из форм рекламы, внешний имидж страны.

Поэтому там, где принимают паломников, туристов должны предоставить широкий ассортимент сувениров. Турфирмы должны внести в свои программы такие требования.

Классификация сувенирной продукции в мире:

-тематические сувениры -(отражающие местную самобытность, природу, сувениры, связанные с определённым местом, определенной историей каким-то событием, с какой-то выдающейся личностью, комбинированные сувениры;

- по способу использования сувениры: полезные и декоративные;

-по материалу сувенира: деревянные, бумажные, керамические, из поделочных камней, металла, пластмассовые, резиновые, тканевые, костяные;

-по отраслям промышленности: (народнохозяйственная промышленность, ремесленничество, издательская промышленность, кондитерской промышленности, косметика и парфюмерия) (Саков 2006: 108).

В каждом месте паломничества имеются маленькие лавки с продукцией ремесленников. Паломники, закончив путешествие обязательно хотят что то приобрести на память о поездке. В этих магазинах особым спросом пользуется продукция ремесленников (резьба по меди, ножи, золотошвейные изделия), религиозные товары (молельные коврики, чётки, тубетейки и одежда для молитвы, священные книги), посуда с религиозной символикой, амулеты.

Во многих сувенирных посудах изготовленных вручную на арабской вязи написаны суры из Корана: Ясин, Ихлас, Ан-Нас, слова «Аллах», «Мухаммад», «Бисмиллахи рохмани Рахим». То, что эти сувениры изготовлены вручную из натуральных материалов привлекает туристов, вызывает интерес у паломников. С целью поближе познакомить путешественников с процессом изготовления некоторых видов сувениров проводятся демонстрационные мастер-классы. Путешественник видя, как у них на глазах изготавливаются сувениры ещё больше ценят эти вещи и растёт покупательский спрос.

Продукция , которая пользуется спросом:

- образцы бухарской вышивки; медная посуда с резьбой; миниатюра на коже; шелковые платки, тубетейки, халаты; ручная продукция; священная

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 11, Ноябрь

книга Коран, религиозная литература; фотоальбомы сувениры о данном месте поклонения(ПМА 2021).

Большинство ремесленников и продавцов общаются с паломниками через гида- экскурсовода. Когда нет их, то стараются объяснить на русском, английском языке или фарси. Продавцы выучили необходимые в торговле слова приветствие, о цене товара, слова характеризующие их товар, как он изготовлен. Интервью с продавцами сувенирных лавок в комплексе Бахауддин Накшбанди показывает, что самыми активными покупателями являются паломники из Индонезии. Они покупают 1/3 товаров в этих магазинах. Местные паломники тоже очень активно покупают сувениры.

Из святых мест поклонения в основном покупают сувениры со следующей целью:

- на память о поездке; в качестве подарка родным и близким; обязательно надо что-то привезти из святого места; для подтверждения своей поездки; для исполнения желаний; от сглаза, порчи.

Продукция скупаемая местными паломниками:

- Коран и другая религиозная литература; Футляр для Корана, подставку для чтения; бусы и амулеты; ювелирные изделия и бижутерия; письменные принадлежности с памятной надписью; святая вода (вода зам-зам); парфюмерия(духи мушки анбар); национальная одежда, платки , тубетейки, халаты(ПМА 2021).

То что ремесленники с каждым годом создают все новые мультимотивационные товары привлекает интерес покупателей и путешественник ставит перед собой цель купить что-нибудь на память о пребывании в таком святом месте. Например, на платочках мастерицы вышивают слова: «на память мамочке», «сестре», «подруге», «отцу», «доченьке» и т. д. На письменных принадлежностях пишут «на память из Бахауддина Накшбанди», и другие памятные слова. Выпускаются карты исторических мест, например 7 великих пиров, где даётся информация по истории данного места поклонения, фотоснимки святых мест(ПМА 2021).

Мировой опыт показывает, для скорейшего развития паломнического туризма в стране должна быть стабильная социально-экономическая ситуация, привлекательная природа, наличие культуры и истории, развитая туристическая инфраструктура и квалифицированные специалисты, сервис на

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 11, Ноябрь

высоком уровне, удобный и безопасный транспорт, свобода передвижения, гарантия прав паломников и туристов и обеспечение их безопасности.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ

1. ПМА. Деревня Бахауддин, Каганский район, Бухарская область, 2021 г., апрель.
2. ПМА. Деревня Касри Орифон, Каганский район, Бухарская область, 2021 г., апрель.
3. ПМА. Деревня Сари бозор, Каганский район, Бухарская область, 2021 г., май.
4. Биржаков, М. Б. Введение в туризм. 4-е изд., перераб. и доп. СПб.:Изд.дом «Герда»,2002.С.320.
5. Бухорога жорий йилнинг 9 оyi давомида 141 мингдан зиёд сайёх таширф буюрган].URL:.<https://yuz.uz/news/buxoroga-joriy-yilning-9-oyi-davomida-141mingdan-ziyod-sayyoh-tashrif-buyurgan> (дата обращения 29.04.2021).
6. Ислом. Энциклопедия: Ҳ / Шайх Абдулазиз Мансур тахрири остида. – Т.: “Ўзбекистон миллий энциклопедияси” Давлат илмий нашриёти,2017.С.641.
7. Саков Г. Н. Сувенирная продукция в туризме (региональный аспект) // Туризм в социокультурном пространстве Тюменского региона. Тюмень: Издательство Тюменского государственного университета, 2006. С. 108.
8. Туристические услуги. Мусульманское гостеприимство. Требования. O’z DSt 3334:2018. Узбекское агентство стандартизации, метрологии и сертификации.С.6-7.
9. «Онлайн савол-жавоб» лойиҳасида «Ҳалол туризм» [«Халальный туризм» в проекте «Онлайн опрос»]. URL: <https://azon.uz/content/views/live-savol-javob-loyihasida-halol-turizm> (дата обращения 26.09.2020).
10. Ўзбекистон ҳалол маҳсулотлар кўргазмасида иштирок этади [Узбекистан примет участие в выставке халальной продукции]. URL: <https://azon.uz/content/views/38420> (дата обращения 22.04.2021).

**МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ:
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА**

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 11, Ноябрь

11. Collins-Kreiner N. Religion and Tourism: A Diverse and Fragmented Field in Need of a Holistic Agenda // *Annals of Tourism Research*. 82(2):102892. May. 2020. P. 1.

12. Kärkkäinen L., Islam Md. A. Islamic Tourism as a Prosperous Phenomenon in Lapland // Thesis, Rovaniemi university of applied sciences school of tourism and hospitality management. 2013. P. 8.

13. Rahman M. Kh. Motivating Factors of Islamic Tourist's Destination Loyalty: An Empirical Investigation in Malaysia // *Journal of Tourism and Hospitality Management*, Vol. 2(1), June. 2014. P. 67.